

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REVISÃO INTEGRATIVA ACERCA DA EVOLUÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ENSINO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE

Maria Carolina Costa de Almeida Cabral - Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) -EBSERH, Psicóloga Hospitalar, Dourados, MS, Brasil. (maria.cabral.2@ebserh.gov.br)

Ana Paula Goulart Tavares Pereira - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC) - EBSEH, Enfermeira, Florianópolis, SC, Brasil. (anatavarescri@gmail.com)

Enísia Gonçalves de Freitas - Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela (HGE-AL), Terapeuta Ocupacional, Maceió, AL, Brasil. (enisiagfreitas@gmail.com)
E-mail para contato: maria.cabral.2@ebserh.gov.br

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10576842

Texto Completo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10576794>

RESUMO

Objetivo: Avaliar e descrever as ferramentas de ensino e metodologias ativas mais utilizadas nos últimos anos, principalmente aquelas voltadas para ensino de residentes e alunos na área da saúde, avaliando seus impactos no trabalho em saúde. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, que buscou estudos que trouxessem considerações importantes sobre as metodologias ativas utilizadas no ensino nos últimos dez anos. As etapas deram-se em dois momentos: leitura exaustiva de artigos científicos em plataformas como PUBMED, MEDLINE, LILACS e SCIELO, compilação dos dados e escrita do artigo em tela. Ao todo foram selecionados 18 artigos através dos descritores ferramentas de ensino OR metodologias ativas OR tecnologias educacionais AND residência em saúde e dos filtros Residência e Internato e Período de 10 anos. Foram desconsiderados doze arquivos que não tinham relação direta com a temática. **Resultados:** Foram elencados 10 artigos que se referem ao tema ferramentas de ensino, com o intuito de trazer algumas dessas importantes ferramentas, dessa maneira é possível estabelecer uma visão sintetizada a título de exemplo. **Conclusão:** Nas últimas décadas, diversos estudos estão voltados para a área da educação e tecnologia, além de muitas implementações no cotidiano do trabalho já terem sido aplicadas, melhorando a dinâmica e os resultados obtidos com a sua implementação. A utilização de ferramentas tecnológicas no

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ensino, principalmente no ensino em residências em saúde, provoca a corresponsabilidade do aluno em seu processo de aprendizagem, o retira de um lugar de passividade, de receptor e o coloca como protagonista, como produtor de conteúdo didático além de fomentar o desenvolvimento de competências de ensino em saúde, qualificando estes profissionais para a docência.

Palavras chaves: Ferramentas de ensino. Metodologias ativas. Residência em saúde.